

GÊNERO, RAÇA E O TERRITÓRIO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DA PESCA ARTESANAL

“GENDER, RACE, AND THE TERRITORY OF TRADITIONAL ARTISANAL FISHING COMMUNITIES”

Reginaldo S. Fernandes¹

RESUMO

Este artigo tem como foco de estudo as relações de raça e gênero no contexto da pesca, adotando uma perspectiva interseccional. Seus objetivos incluem a análise das disparidades sociais, econômicas e políticas presentes nesse domínio, bem como a compreensão das dinâmicas de poder e dos conflitos de interesse relacionados ao território pesqueiro. A metodologia adotada envolve pesquisa bibliográfica, análise de dados e estudos de caso, fundamentando-se em abordagens teóricas da sociologia e dos estudos de gênero. A discussão abrange a invisibilidade das mulheres pescadoras, ressaltando a importância de compreender suas particularidades de gênero e as implicações dessas relações na comunidade pesqueira. Conclui-se que as políticas públicas ainda carecem de um enfoque adequado nas questões de raça e gênero, o que dificulta a garantia dos direitos dos pescadores. Assim, torna-se fundamental aprimorar tais políticas, considerando de forma apropriada as dimensões de gênero e raça, visando promover uma sociedade mais justa e equitativa.

Palavras- chave: Estado, desigualdades, interseccionalidade, raça, gênero.

ABSTRACT

This article focuses on the study of race and gender relations in the context of fishing, adopting an intersectional perspective. Its objectives include the analysis of social, economic, and political disparities present in this domain, as well as understanding the power dynamics and conflicts of interest related to fishing territories. The methodology involves bibliographic research, data analysis, and case studies, grounded in theoretical approaches from sociology and gender studies. The discussion addresses the invisibility of women fishers, emphasizing the importance of understanding their specific gender-related issues and the implications of these relationships within the fishing community. The conclusion is that public policies still lack an adequate focus on race and gender issues, which makes it difficult to guarantee the rights of fishers. Therefore, it is crucial to improve these policies, giving appropriate consideration to the dimensions of gender and race, in order to promote a more just and equitable society.

Keywords: State, inequalities, intersectionality, race, gender.

¹ Mestre em Cultura e Território pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território – PPGCult pela Universidade Federal do Norte do Tocantins.

INTRODUÇÃO

Este artigo busca oferecer contribuições sobre as temáticas de gênero, raça e o território da pesca artesanal, explorando a interrelação desses elementos com a organização social, os saberes e os desafios enfrentados pelos pescadores e pescadoras artesanais no município de Tocantinópolis e na região. O estudo também considera a influência das questões de gênero e raça na comunidade pesqueira e sua relação com os desafios enfrentados pelos profissionais da pesca artesanal.

Considerando os aspectos que permeiam as relações sociais das comunidades pesqueiras tradicionais, cujos membros reivindicam seus direitos, o artigo discute as temáticas relacionadas a gênero e raça na interseção com o território desses povos tradicionais. Esse diálogo se estabelece em um contexto marcado por discursos e políticas públicas que apresentam uma perspectiva paradoxal de inclusão e exclusão, especialmente quando se observa a realidade das pescadoras na cidade de Tocantinópolis.

Como ponto de partida para a observação e análise, examinaremos as relações de gênero e raça, enfatizando os dilemas, as dificuldades e a ligação que as mulheres pescadoras mantêm com o Rio Tocantins, na região do médio Tocantins, e com a profissão que exercem. Além disso, serão considerados os aspectos relacionados ao contexto das relações de gênero e raça, levando em conta a perspectiva das políticas públicas, cidadania e suas implicações no território da pesca artesanal. Para isso, utilizaremos uma compilação bibliográfica de natureza exploratória, com formato teórico, embasada em documentos oficiais e estudos de autores que abordam temas relacionados à gênero e raça.

O artigo seguirá um roteiro que inclui, além da introdução e das considerações finais, duas seções: a primeira abordará as políticas públicas do Estado e suas contradições e ineficácias em relação à sua função social de inclusão e cidadania; a segunda seção explorará as reflexões da primeira no contexto do território da pesca artesanal. Para delimitar e problematizar essas relações, examinaremos questões como participação social, legislação, dupla jornada de trabalho, profissão, representatividade e seu contexto com a categoria dos pescadores artesanais. Nosso objetivo é evidenciar os dilemas, dificuldades e a relação dessas mulheres e da questão racial com a atividade exercida.

Destacamos, entretanto, que a pesquisa que fundamenta este artigo concentra-se primariamente na análise da organização social, nos saberes e nos desafios específicos da comunidade de pescadores e pescadoras artesanais no município de Tocantinópolis e arredores, não se restringindo à temática de gênero e raça. No entanto, a partir dessa perspectiva analítica, desenvolvemos reflexões teóricas que se inserem nos estudos de gênero e raça, sob uma abordagem sociológica.

O presente artigo apoia-se em referências bibliográficas, aliadas às nossas observações e reflexões provenientes do trabalho de campo realizado na região. Dessa forma, almejamos enriquecer o debate e a reflexão sobre as relações de gênero e raça no contexto da pesca artesanal.

Para além das questões relacionadas às doenças ocupacionais, frequentes nos acidentes de trabalho, é crucial incentivar as mulheres a expressarem sua resistência diante da invisibilidade social, da violência institucional, do racismo estrutural e da violência de gênero. Este artigo visa evidenciar essa realidade e fortalecer as comunidades tradicionais da pesca artesanal, especialmente as mulheres pescadoras, em sua busca pelo protagonismo.

Dessa forma, é necessário considerar o significado dos sentidos e saberes das pescadoras artesanais, bem como a relação delas com o Estado, que afeta seu cotidiano e trabalho para garantir a sobrevivência e manutenção de suas famílias. As desigualdades historicamente construídas entre homens e mulheres e a necessidade de políticas públicas que considerem as especificidades de gênero das mulheres trabalhadoras da pesca são a base deste estudo, que examina a condição das mulheres pescadoras com base em suas relações sociais de gênero e raça, nas relações de trabalho e participação social. As relações de gênero são entendidas aqui como elementos constitutivos de relações sociais que se baseiam nas contradições percebidas entre os sexos e suas relações de poder. Assim como:

A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um dos dois Sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, reservada às mulheres; ou, no interior desta, entre a parte masculina, com o salão, e a parte feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; e a estrutura do tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, com momentos

de ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação, femininos.
(BOURDIEU, pg 09, 1999)

O ESTADO E A SOCIOPOLÍTICA DISSOCIATIVA

O Brasil atual tem sido marcado pela ênfase na soberania alimentar e nacional, nos vínculos sociais, de poder e no Estado de Direito, onde os povos, por meio de suas lutas por justiça social, estabelecem o debate para que os governos desenvolvam práticas que respeitem as populações tradicionais. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhecem como tal. Esses grupos devem se organizar, ocupar e usar os territórios e recursos naturais para manter sua cultura, tanto no que diz respeito à organização social quanto à religião, economia e ancestralidade (BRASIL, 1988).

No entanto, a fragmentação dos territórios tradicionais institucionalizados, onde os grupos sociais definem os usos pela afirmação étnica coletiva que se produz e reproduz no processo histórico, modela-se no tempo e espaço e se afirma em lutas por direitos. A relação entre território, sujeitos e relações étnicas possui a interseccionalidade com a cultura identitária dos povos tradicionais. Isso significa que é necessário conceber a reflexão necessária para entender as relações de poder, raça e gênero. Nesse contexto, é preciso considerar ações que possibilitem a garantia dos direitos desses povos, levando em conta suas especificidades e particularidades culturais. Por esse modo, é importante:

Expandir conceitualmente a ideia de território e libertá-la de seu ranço ideológico e conservador é, com efeito, uma tarefa que, do ponto de vista do autor do presente escrito, encontra em uma releitura da problemática do "desenvolvimento" uma aplicadas mais meritórias. Tentar-se-á fazer isto a seguir, esboçando-se uma concepção bastante alternativa de desenvolvimento onde a questão de uma territorialidade autônoma assume importância capital. Com isto estar-se-á, ao transcender e criticar o economicismo da já há muitos anos decadente. Economia do Desenvolvimento, de modo pertinente realçando as dimensões política e espacial do projeto/processo de desenvolvimento. (SOUZA, 2000, p. 101).

A maioria dos territórios tradicionais pesqueiros encontra-se nas regiões onde estão localizadas as principais reservas de biodiversidade restante no planeta, em áreas com riquezas inexploradas, o que explica sua crescente inserção no discurso

ambiental. Os costumes e tradições referem-se às características e práticas desenvolvidas por um determinado grupo social ao longo das gerações, resultantes das relações entre os sujeitos sociais que compõem esses grupos na intersecção com o território. As características que compõem a descrição das populações tradicionais pesqueiras estão relacionadas aos seus hábitos alimentares, ao modo como obtêm sua subsistência, seu modo de moradia e a construção do seu conhecimento tradicional, formado no cotidiano e na vivência com o meio ambiente, o fluxo das águas e o território. O que distingue os pescadores e pescadoras de outros povos tradicionais é seu território e a paisagem em que vivem, constituindo também um fator de formação da identidade das populações com saberes reconhecidamente tradicionais.

Especificamente para as comunidades de pesca artesanal, o território possui relação com o meio ambiente e com a preservação e convivência com o ecossistema aquático, em completa disposição, dinâmica e desenvolvimento de suas tradições e saberes. Os saberes e tradições pesqueiras são transmitidos no convívio com a comunidade e com o território. A comunidade transmite seu conhecimento pelo exemplo, pelo modo de vida, de geração em geração, constituindo-se em um conhecimento marcado pela prática e observação empírica dos ciclos da natureza, sejam eles nos movimentos dos cardumes, nos ritmos das águas, nas fases da lua e nos locais de reprodução. Por esses motivos, podemos definir seu território como territórios da tradição, fundamentados nessas práticas tradicionais. O território das comunidades pesqueiras tradicionais, nesta contextualização, não possui um conceito conservador no sentido político clássico. Por esse modo:

O território está presente na teoria do espaço e do comportamento humano por meio do poder, do desejo e da necessidade que nos leva à existência. Da geopolítica para a micropolítica e a biopolítica, o território está na análise das relações de poder presentes no gênero, na raça e na etnia; nas divisões de classes sociais; no trabalho; na economia, na educação e na política. (OLIVEIRA, 2020, p. 43-44.)

O estudo das relações sociais e dos saberes adquiridos e repassados pelas populações tradicionais pesqueiras constitui uma tarefa necessária diante da sempre conflituosa pós-modernidade. Os costumes, saberes e modos como os povos tradicionais produzem seus alimentos, em sua maioria de perfil artesanal, nem sempre estão em harmonia com o modo de produção acelerado do capital, de grande influência na produção em larga escala industrial para o consumo em massa. O entendimento

sobre o tempo e a prática pesqueira artesanal é crucial para entendermos o modelo econômico e de produção de energia no Brasil, principalmente na implantação das hidrelétricas, que impactam diretamente no ciclo de costumes e saberes obtidos pela comunidade. Para os pescadores e pescadoras artesanais, o território e sua segurança alimentar conflituam com a mudança de paisagem e a alteração das rotinas tradicionais da pesca artesanal.

A experiência acumulada ao longo de anos na pesca artesanal se articula com os saberes gerados no convívio com a comunidade e a natureza. Por isso, as práticas de manejo de embarcações, artefatos de pesca e recursos naturais de navegação têm como base de influência a movimentação espacial dos planetas e da lua, que fornecem aos pescadores os instrumentos naturais necessários para a prática da pesca tradicional e artesanal. Os elementos sensoriais são aprimorados pela experiência adquirida nos rios e lagos. O conhecimento sobre como a natureza funciona e o que pode ser utilizado a favor de uma pescaria bem-sucedida são decisivos para o pescador, que deve respeitar os possíveis perigos que o rio oferece para obter o resultado desejado. Os pescadores artesanais desempenham uma função fundamental: conhecem a natureza, o fluxo das águas e o modo de vida das espécies aquáticas. Esses saberes constituem uma correlação de conhecimentos baseados na necessidade de manutenção da vida do pescador e no respeito aos ciclos naturais do meio ambiente, resultando no território dos saberes tradicionais de direito.

Os estudos que abordam as relações de gênero e raça apontam para as diferenças nas relações sociais, econômicas e políticas no Brasil com relação aos territórios historicamente ocupados pelos povos indígenas, comunidades quilombolas e pescadores. Dessa forma, a análise dos conflitos e lutas dos movimentos sociais brasileiros ao longo de décadas reafirma o direito à terra como princípio para o desenvolvimento dos territórios tradicionais, tanto em ambientes rurais quanto urbanos, frente à ofensiva da produção de mercado e da grande agricultura mecanizada em larga escala. Os conflitos de interesses surgem das relações sociais e econômicas e se materializam em disputas entre grupos e classes sociais por território, nos campos econômico, político e cultural.

É no enfrentamento dessas questões que se torna possível garantir a institucionalidade de políticas públicas inclusivas e afirmativas, que reconhecem as

diferenças étnico-raciais e de gênero. Os territórios tradicionais, como instrumentos normativos institucionais, possuem avanços nos dispositivos do Estado de Direito, como o Decreto 4.887/2003 que institui o reconhecimento e processo administrativo pelo Estado para efetivar a titulação dos territórios, o Decreto 6.040/2007 que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e a Lei 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana na Educação Básica. No entanto, é preciso mais rigor, sobretudo em razão das tensões que envolvem diferentes povos e suas relações culturais próprias, estabelecidas temporalmente, considerando as diferentes relações com o espaço, com a natureza e com a vida em suas distintas espécies e gerações. Para tanto, os povos tradicionais, independentemente de sua origem, raça/etnia, classe social e sexo, devem participar igualmente do processo de decisão e das políticas destinadas aos recursos naturais para garantir proteção igualitária em relação aos impactos ambientais em seus territórios.

Nesse sentido, é fundamental analisar as questões e refletir sobre as diferentes relações estabelecidas de gênero e raça entre as políticas institucionais do Estado e os territórios das comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras. Abordar a temática de raça e gênero envolve posicionamentos no campo teórico-político que identifica a complexidade dos sistemas sociais e da cognição constituída em colônias pesqueiras que estabelecem seu modo de vida em contato direto com os sistemas ecológicos. Segundo Gohn (2011, p. 335 e 336), movimentos que lutam por seus direitos, em torno dos desafios, podem ser encarados “como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar suas demandas”. Diante disso, os movimentos sociais de luta por igualdade racial e de gênero, dentro da contextualidade das pescadoras e pescadores, recuperam experiências atreladas em que seus ancestrais já passaram e criam uma memória que, quando retomada, constitui informações e sentidos às lutas do presente.

[...] torna-se importante enfatizar um discurso de gênero que já está presente localmente, mas que ainda não foi totalmente evidenciado. O de que não existe um sujeito mulher, mas vários sujeitos, portanto várias mulheres. Quebradeiras de coco (babaçu, macaúba, etc.), pescadoras, indígenas, ribeirinhas, sem terras, sem tetos, “quermesseiras”, religiosas, quilombolas, agricultoras, fazendeiras, camponesas, artesãs, chefes de família, pesquisadoras. (SANTOS; RATTS: 2011)

A interseccionalidade de gênero, raça e outras identidades sociais se aplica às mulheres negras, gerando desigualdades no acesso às riquezas sociais. Historicamente, essas mulheres têm sido invisibilizadas na participação de processos decisórios e políticos no país. Em uma análise social, racial e de gênero, as mulheres negras são as últimas a terem acesso garantido aos direitos e à cidadania.

Conforme demonstra o Informativo Demográfica e Socioeconômica² - Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, publicado em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres, em particular as pretas ou pardas, dedicaram quase o dobro do tempo dos homens aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos em 2019. A Taxa de Participação (parcela da População em Idade de Trabalho - PIT) dos indivíduos trabalhando ou procurando trabalho e disponíveis para trabalhar aponta para a maior dificuldade de inserção das mulheres no mercado de trabalho. No ano de 2019, a taxa média de participação das mulheres com 15 anos ou mais de idade foi de 54,5%, enquanto entre os homens, essa taxa obteve 73,7%, representando uma desigualdade expressiva de 19,2 pontos percentuais entre os gêneros.

Figura 01

Fonte: IBGE (2021)

² O Informativo Estudos e Pesquisas é uma publicação do IBGE baseada nos indicadores selecionados e extraídos de sua base de dados, como as da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD.

Para além da dupla jornada e da desigualdade de inserção no mercado de trabalho, bem como das frentes de representatividade serem majoritariamente masculinas, as mulheres trabalhadoras da pesca lutam para sair da invisibilidade e reivindicar sua participação nos espaços de decisão. De acordo com o IBGE, as mulheres brasileiras possuem renda inferior à dos homens, mesmo compondo a maioria nos bancos universitários, no mercado de trabalho e na liderança das residências brasileiras. Quando consideramos a questão racial, as desigualdades são ainda mais expressivas. Diferenças de renda, acesso à educação, à saúde e às várias oportunidades na sociedade encontram no racismo o maior obstáculo à participação cidadã, produzindo todas as possíveis condições de desigualdades.

OS DESAFIOS PARA AS QUESTÕES DE GÊNERO E RAÇA NO TERRITÓRIO DA PESCA ARTESANAL

O processo de reconhecimento das diferenças na luta pelo direito aos territórios originários se evidencia pelas contradições sociais. O Estado se apresenta como democrático, uma instância institucional provedora de políticas por justiça social. Contudo, a ausência do Estado na elaboração de políticas públicas sérias leva a reflexão sobre as ações públicas e privadas, que não garantem a equidade e o desenvolvimento socioambiental dos territórios étnicos historicamente tidos como povos explorados e sob a negação de direitos civis e humanos. Prevalece o princípio da supremacia “branca” em um país de origens multiétnicas. Dessa forma, o protagonismo das mulheres negras nas lutas e defesa dos territórios étnicos se apresenta nas contradições entre direito e poder. Mesmo considerando o conjunto de leis e decretos sancionados no Brasil, ainda há debates e conflitos, quando a maioria negra apresenta-se para garantir seus direitos conquistados. A maioria das regulamentações em vigor não foram instituídas por comoção social, mas pela luta dos povos por justiça social, no combate ao racismo, ao machismo e na conquista pelo reconhecimento dos territórios étnicos. Se faz necessário a reflexão que:

O sentido libertário na mulher é mais aguçado diante da opressão sofrida nos ambientes familiares, neste sentido o campo a ser conquistado pelas mulheres tem mais cercas para serem derrubadas. [...] Enxergar as desigualdades sociais a partir da vivência daquelas que vivem a opressão na pele em seu cotidiano garante uma dimensão ampla daquilo que se deve conquistar. Por

isso é importante enxergar a luta pelo viés das lutas dos grupos mais excluídos como os negros, os indígenas, as mulheres, os LGBTQs, entre outros. (OLIVEIRA, pg 141, 2020)

As legislações atuais instituídas pelo Estado brasileiro frequentemente desconsideram a identidade e os direitos conquistados com lutas pelos povos e comunidades tradicionais, deixando de consultá-los sobre suas demandas e especificidades, conforme determinam leis nacionais e internacionais. Essas atitudes revelam um histórico de desconsideração por parte do Estado em relação às questões de gênero e raça. O descaso e a precariedade das políticas públicas demonstram ignorância frente à realidade dos pescadores e pescadoras artesanais.

De modo geral, a legislação brasileira sobre a atividade da pesca ignora os aspectos sociais e culturais das comunidades ribeirinhas, que são consideradas comunidades tradicionais e cuja identidade está ligada ao território em que vivem. Apesar de algumas tentativas para inviabilizá-las, o Estado brasileiro reconhece as comunidades tradicionais como povos originários que possuem direitos. Conforme o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, os povos e comunidades tradicionais constituem:

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (Decreto 6.040, art. 3º, § 1º).

É preciso que façamos a devida observação quanto às narrativas que, de forma proposital, se ajustam para a não inclusão das temáticas de gênero e raça. Ricoeur (1994) cita que as narrativas possuem significados que se justificam na medida que essa mesma narrativa tenha valor de explicação. Assim como a organização social, as narrativas e as tradições da população pesqueira local possuem como raízes o conhecimento passado de geração após geração, inseridos na dinâmica das experiências com o meio ambiente, no ciclo das águas. Para além dos costumes e narrativas, o conceito de território para as populações tradicionais consiste em "envolvendo o campo dos sentidos e da sensibilidade humana, que seriam particularmente moldados pela 'natureza' ou pela 'paisagem' ao seu redor." (HAESBAERT, 2006, p. 118). Esta visão sobrevaloriza e praticamente naturaliza uma

ligação afetiva, emocional, do homem com seu espaço.

O estudo das relações sociais de gênero e dos saberes adquiridos e repassados pelas populações tradicionais pesqueiras constitui uma tarefa necessária em meio à sempre conflituosa pós-modernidade. Os costumes, saberes e o modo de produção artesanal de alimentos pelos povos tradicionais nem sempre estão em harmonia com o modo de produção acelerado do capital, que exerce grande influência na produção em larga escala industrial para o consumo em massa. A implantação de hidrelétricas na bacia amazônica, como modelo econômico e de produção de energia no Brasil, impacta diretamente sobre o ciclo de costumes e saberes adquiridos nas comunidades tradicionais pesqueiras. Por esse contexto, é preciso considerar o entendimento sobre o tempo e a dinâmica de produção das comunidades tradicionais pesqueiras. Para os pescadores e pescadoras artesanais, o território e a sua segurança alimentar são conflituosos com a mudança de paisagem, a alteração das rotinas tradicionais da pesca artesanal e do modo de vida.

Leitão (2012) menciona que a temática de gênero e pesca tem sido pouco debatida nos espaços acadêmicos, o que se torna problemático, uma vez que a pesca ainda é considerada uma atividade masculina, apesar da participação das mulheres nas diversas atividades da cadeia produtiva. Enquanto pescadores e pescadoras, as relações entre homens e mulheres reproduzem as relações que ocorrem na sociedade, ou seja, apesar de desenvolverem atividades semelhantes, as mulheres não têm o seu trabalho suficientemente valorizado. Como resultado, as mulheres pescadoras não conseguem perceber o seu protagonismo e importância no processo produtivo.

Segundo Santos et al. (2022), a pesca artesanal é a atividade que emprega mais de 90% dos trabalhadores e trabalhadoras da pesca extrativista em todo o mundo. Desses, cerca de metade é composta por mulheres pescadoras. Ainda de acordo com Santos et al. (2022), quando consideramos as relações de gênero, os homens ainda são a maioria na atividade da pesca, correspondendo a 81,10% dos trabalhadores na pesca no Brasil. Entretanto, é na região Nordeste que há uma expressiva representatividade das mulheres pescadoras, com 124.583 registros, mesmo com a predominância do gênero masculino entre os trabalhadores da pesca. Esse número atribuído às mulheres pode estar relacionado ao modo e ao tipo de atividade de pesca na região, onde a pesca artesanal é fortemente predominante.

Em sua edição 2022 de Estado Mundial da Pesca e da Aquicultura (SOFIA)³, divulgado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), cita que 58,5 milhões de indivíduos empregados na atividade da pesca e aquicultura primária em 2020, 21% destes eram compostos por mulheres, elevando para cerca de 50% para aqueles empregados em toda a cadeia produtiva da pesca. Muito exerçam papéis importantes na pesca e na aquicultura, de modo geral, as mulheres ainda constituem uma porcentagem desigual e desproporcional nas questões em que envolvem as remunerações, estabilidade nas relações de trabalho e geralmente enfrentam restrições baseadas em gênero que as impedem de explorar completamente e se beneficiando de seus papéis no setor da pesca.

As comunidades tradicionais pesqueiras, baseadas em suas formas de vivência, exigem que as ações sejam melhor compreendidas quando observadas em seu ambiente habitual de ocorrência. Os locais devem ser entendidos no contexto da história das instituições às quais pertencem (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). De modo integrativo, a atividade da pesca artesanal e tradicional possui especificidades que se caracterizam pela sua organização em regime de economia familiar e pelas relações comunitárias, nas quais as atividades da cadeia produtiva possuem rotina compartilhada pela família e comunidade e possuem referência natural baseadas nos movimentos das águas, luas e ventos.

De acordo com Gonçalves, Medeiros e Pisani (2019), na atividade da pesca artesanal, aspectos aparentes, como a força física dos homens, podem ser considerados fatores limitantes visíveis. No entanto, para as mulheres pescadoras, a figura do homem não é um empecilho para poderem desenvolver as atividades da pesca artesanal. Na lida diária da pesca artesanal, as mulheres demonstram altivez e capacidade em desempenhar atividades iguais às dos homens pescadores. No entanto, questões como as relações de gênero entre as comunidades tradicionais ainda constituem desafios a superar, dado que:

Características físicas como força e resistência sempre foram colocadas como obstáculos à permanência das mulheres na atividade pesqueira. Essas características são mantidas, no discurso, enquanto domínios masculinos. Sabemos que mulheres e homens têm graus de força física diferentes uns dos outros, mas isso não quer dizer que as mulheres não tenham força física ou

3 The State of World Fisheries and Aquaculture - SOFIA. Edição do relatório anual da FAO, apresentado sempre em 8 de junho, no dia Mundial dos Oceanos.

mesmo que não podem estar em atividades que necessitem do uso da mesma. (GONÇALVES;MEDEIROS;PISANI, p. 72, 2019).

No que diz respeito à legislação, os pescadores e pescadoras artesanais são uma categoria incluída no Registro Geral do Pesca Artesanal (RGP), regulamentado pela Lei 11.959/2009, nos artigos 24 e 25 da Lei da Pesca, que estabelece a obrigatoriedade do RGP para todos os pescadores e pescadoras que exerçam essa atividade. No entanto, com o sancionamento do decreto 8.425/15, que versa sobre os critérios para a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira, as especificidades dos trabalhadores e trabalhadoras da pesca artesanal e tradicional do Brasil foram desconsideradas.

Esse cenário de invisibilidade se agrava quando se trata das mulheres pescadoras, devido às relações patriarcais que permeiam essa atividade. A violência simbólica fica mais evidente, uma vez que o modo de vida das comunidades tradicionais pesqueiras é desconsiderado e as mulheres pescadoras recebem pouco protagonismo. É nesse contexto que o decreto 8.425/15 prejudica as ações afirmativas, pois ignora as especificidades dos trabalhadores e trabalhadoras e seus direitos são negados.

Além disso, é importante destacar que a principal legislação que versa sobre a atividade da pesca no Brasil deveria considerar a especificidade dos povos tradicionais, as questões de gênero e raça. Os povos tradicionais da pesca são frequentemente invisibilizados pelo Estado, e isso se torna ainda mais grave quando se trata das mulheres pescadoras. Portanto, é essencial que a legislação leve em conta essas especificidades e proporcione uma maior inclusão e visibilidade para as mulheres e os povos tradicionais da pesca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, o que se tem discutido sobre as relações entre gênero e raça nas comunidades tradicionais de pesca é que a identidade e o protagonismo social são elementos que se desenvolvem em um contexto relacional, mas que muitas vezes encontram obstáculos nas políticas públicas e legislações pouco adaptadas à realidade dessas comunidades. A construção da identidade de gênero e raça se dá pela

capacidade de resistência e luta das pessoas envolvidas. Por isso, é importante que a identidade e a participação das pescadoras no ciclo de produção não sejam invisibilizadas, assim como seu papel de liderança. Infelizmente, as atividades de produção e a força de resistência das pescadoras muitas vezes não são valorizadas, tornando os impactos das políticas públicas irrelevantes. É preciso considerar que a divisão sexual do trabalho e os papéis sociais atribuídos a homens e mulheres são construídos de formas diferentes e desiguais, o que muitas vezes invisibiliza as pescadoras.

No território pesqueiro, é perceptível a interferência do gênero nas relações estabelecidas, limitando a participação das pescadoras artesanais na atividade pesqueira e não reconhecendo sua contribuição. Neste contexto, “as mulheres que estão na profissão da pesca precisam enfrentar inúmeros desafios, sendo o maior deles o preconceito vivido no espaço de trabalho. (GONÇALVES;MEDEIROS;PISANI, p. 71, 2019).

Leitão (2012) destaca que as dificuldades na operacionalização do desenvolvimento local, incluindo as relações de gênero – frequentemente invisibilizadas –, estão associadas a uma cultura centralizadora, paternalista e clientelista. Este contexto implica na concentração do poder com o único propósito de impulsionar o crescimento econômico, desconsiderando outros indicadores de desenvolvimento. Diante disso, a valorização da participação das mulheres pescadoras, enquanto trabalhadoras ativas, torna-se crucial para a consolidação de relações democráticas, considerando a importância das interações entre os núcleos domésticos e a inserção da mulher no contexto social e cultural da economia.

Uma releitura dos significados é imperativa para unir a composição da engrenagem política, viabilizando a preservação e ampliação da vida em comum. Conforme Oda (2021) destaca, o "comum" abarca significados e práticas próprias, com valores não capitalistas, essenciais na resistência à economia do mercado capitalista. Reconhecer e valorizar as práticas e lutas dos pescadores e pescadoras artesanais diante da ofensiva da economia capitalista é fundamental, visto que frequentemente são excluídos pela lógica da concentração de renda, não compartilhando dos mesmos valores estabelecidos pela racionalidade do livre mercado.

Embora as pescadoras sejam responsáveis pelo sustento de suas famílias e,

muitas vezes, sejam as únicas provedoras, elas continuam sendo vítimas da invisibilidade social. Isso se deve ao modelo patriarcal e machista que ainda impera na sociedade e no mercado de trabalho, especialmente no setor pesqueiro. Por isso, é fundamental reconhecer a importância da pesca artesanal como uma atividade familiar que contribui para o abastecimento local de pescado, valorizando a presença das mulheres nessa atividade.

Nesse sentido, é necessário adotar estratégias tanto públicas quanto privadas que garantam a sobrevivência do território das comunidades tradicionais da pesca e que valorizem o trabalho produtivo realizado pelas pescadoras, reconhecendo a sua diversidade. Dessa forma, será possível compreender que, apesar dos avanços na participação cidadã das mulheres, em especial das mulheres negras, elas ainda enfrentam discriminação e desvalorização como trabalhadoras.

Além disso, é importante destacar que a inclusão das mulheres na pesca artesanal pode contribuir para a conservação e preservação dos recursos naturais, uma vez que elas têm conhecimentos e práticas específicas que podem ajudar a promover a sustentabilidade da atividade pesqueira. É necessário, portanto, fomentar políticas públicas que incentivem a participação das mulheres na pesca artesanal e que promovam a igualdade de gênero nesse setor.

Outra questão relevante é a necessidade de garantir que as pescadoras tenham acesso a condições de trabalho dignas e seguras, com remuneração justa e benefícios trabalhistas. Isso contribuirá não só para a valorização da atividade pesqueira e das pescadoras, mas também para o desenvolvimento econômico e social das comunidades tradicionais.

As diferenças sociais, econômicas e políticas enfrentadas pelas pescadoras no Brasil são evidentes, com impactos significativos em suas vidas. A luta por território e a ofensiva da produção de mercado desafiam a sustentabilidade dos territórios tradicionais, colocando em risco as formas de vida das comunidades pesqueiras.

Nesse contexto, as relações de gênero desempenham um papel crucial, tornando as mulheres pescadoras invisíveis nas relações de poder na pesca artesanal. Suas contribuições e conhecimentos são frequentemente negligenciados, perpetuando desigualdades e dificultando o avanço em direção à equidade de gênero.

Apesar dos esforços no campo das políticas públicas, a análise revela que as

abordagens atuais ainda são insuficientes para garantir os direitos dos povos tradicionais, especialmente quando se trata das questões de gênero e raça. É necessário um aprimoramento dessas políticas, abordando adequadamente as dimensões de gênero e raça, para garantir o reconhecimento e respeito aos direitos dos povos tradicionais.

Dessa forma, é imperativo promover mudanças significativas e estruturais nas políticas públicas, assegurando a participação efetiva das comunidades pesqueiras e levando em consideração as nuances de gênero e raça. Somente assim, poderemos construir uma sociedade mais justa e equitativa, onde os direitos dos povos tradicionais sejam plenamente reconhecidos e respeitados, promovendo a valorização das mulheres pescadoras e o fortalecimento integral das comunidades pesqueiras.

Conforme ressaltado por Rodin (2021), os estudos sobre conflitos ambientais buscam, por um lado, explicitar que a relação entre sociedade e natureza é moldada por relações assimétricas de poder, evidenciar empiricamente que as desigualdades ambientais estão intrinsecamente ligadas às desigualdades sociais, acrescentando uma dimensão política ao debate ambiental. Por outro lado, esses estudos visam compreender a lógica subjacente aos conflitos ambientais e como as comunidades e grupos afetados por atividades causadoras de danos socioambientais se posicionam nesses cenários.

Contudo, no Brasil, as análises nesse campo têm conferido quase que exclusivamente à variável "classe" a função explicativa das desigualdades ambientais identificadas, com notável sub-representação das categorias explicativas de raça e gênero, especialmente da abordagem interseccional.

Ademais, ficou evidente que as políticas públicas vigentes ainda são insuficientes para garantir os direitos dos povos tradicionais, principalmente no que tange às questões de gênero e raça. Nesse contexto, torna-se essencial aprimorar essas políticas, incorporando a perspectiva de gênero e raça, visando promover a equidade e a justiça social.

Ao reconhecer e valorizar as mulheres pescadoras, é possível fortalecer as comunidades pesqueiras como um todo, assegurando que tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Isso demanda uma abordagem inclusiva e participativa, na qual as mulheres estejam ativamente envolvidas nas decisões e processos

relacionados à pesca e ao desenvolvimento dos territórios tradicionais.

Portanto, é crucial reformular e aprimorar as políticas públicas, levando em conta as especificidades de gênero na pesca artesanal e garantindo o pleno reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais, com uma atenção especial para as dimensões de gênero e raça.

REFERÊNCIAS

BOGDAN, Robert C.; BIKLEN, Sari Knopp. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto: Porto, 1994.

BOURDIEU, Pierre. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Decreto n.º 4.887, de 20 de novembro de 2003. **Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm. Acesso em: 8 jun. 2024.

BRASIL. Decreto n.º 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. **Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em: 8 jun. 2024.

BRASIL. Decreto n.º 8.425, de 31 de março de 2015. **Dispõe sobre os critérios para inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e para a concessão de autorização, permissão ou licença para o exercício da atividade pesqueira**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em: 10 jun. 2024.

BRASIL. Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 8 jun. 2024.

FAO. **The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: towards blue transformation**. Rome: FAO, 2022.

GOHN, Maria da Glória. **Educação não formal, aprendizagens e saberes em processos**. Disponível em: https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/gohn_2014.pdf. Acesso em: 20 maio 2024.

GONÇALVES, Éven Bandeira; MEDEIROS, Rejane; PISANI, Mariane da Silva. **Mulheres pescadoras artesanais: relações de gênero e violência na colônia Z7, Tocantinópolis-TO**. Cadernos Espaço Feminino, Núcleo de Estudos de Gênero, 2019.

HAESBAERT, Rogério. **Territórios alternativos**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/25844-desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca.html>. Acesso em: 7 jun. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil**. 2. ed. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acesso em: 7 jun. 2024.

LEITÃO, Maria do Rosário de Fátima Andrade. **Gênero e pesca: 30 anos de Registro Geral da Pesca**. In: Fazendo Gênero 9 – Diásporas, Diversidades, Deslocamentos, 23 a 26 ago. 2010. Disponível em: https://www.fg2010.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1278250506_ARQUIVO_ROSARIO_Texto_Competo_FG9.pdf. Acesso em: 20 jun. 2024.

ODA, Indiamara Hummler. **Os saberes das pescadoras e pescadores artesanais: um aprendizado emancipatório**. Divers@ Revista Eletrônica Interdisciplinar, Matinhos, v. 14, n. 2, p. 126–134, jul./dez. 2021.

OLIVEIRA, Ubiratan Francisco de. **Cartografias ontológicas de educadoras do campo da região do Bico do Papagaio-TO**. 2020. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de Goiás, Instituto de Estudos Socioambientais, Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGeo, Goiânia, 2020.

RICŒUR, Paul. **História e narrativa**. In: _____. Tempo e narrativa. Tomo I. Campinas: Papyrus, 1994.

RODIN, Patricia. **Interseccionalidade em uma zona de sacrifício do capital: a experiência de mulheres negras, quilombolas e marisqueiras da Ilha de Maré, Baía de Todos os Santos** (Bahia, Brasil). 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, Rio de Janeiro, RJ, 2021.

SANTOS, Gleys Ially Ramos dos; RATTS, Alex. **Mulheres, territorialidade e conflitos: gênero na fronteira Cerrado/Amazônia**. Rio de Janeiro, 2011.

SANTOS, Regina Ávila; ABDALLAH, Patrícia Raggi; BARBOSA, Márcio Nora; ORELLANA, Vivian dos Santos Queiroz. **Trabalhadores da pesca em condição de insegurança alimentar na região Nordeste do Brasil**. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v. 53, n. 1, p. 8–25, jan./mar. 2022.

SOUZA, Marcelo José Lopes de. **O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento**. In: CASTRO, Iná Elias de; COSTA, Paulo César da; CORRÊA, Roberto Lobato (org.). Geografia: conceitos e temas. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. p. 77–114.